

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

Salvador, Bahia

16 a 19 de Setembro de 2025

@sotm2025

INVISIBILIDADE CARTOGRÁFICA: COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO OPENSTREETMAP

JAQUELINE LIMA AMORIM¹
RAFAEL DIAS FRANCO DE GODOY²
ISABELLA VOLPINI³
NAISSA BATISTA DA LUZ⁴
SILVANA PHILIPPI CAMBOIM⁵

1,2,3,4,5 Universidade Federal do Paraná – jaqueline.urb15@gmail.com, rafa.dias.rd@gmail.com,
isabellavolpini@outlook.com, naissa@ufpr.br, silvanacamboim@ufpr.br

A democracia em regime político-econômico, atravessa o desafio de amparar-se em um mapa público, em favor de uma Geopolítica que sirva para promover a justiça pelos dados abertos e o conhecimento livre na forma de um entendimento global, e este é um dos papéis do repositório do *OpenStreetMap* (OSM) [1]. No ramo de dados abertos, os mapas são um dos setores mais humanistas, servindo de base para uma mundialização da cartografia a partir dos saberes locais [2]. O paradigma entre ser de um lugar e estar em um lugar acompanha a espécie humana, as memórias sobre uma paisagem, do habitante e do visitante [3]. Desta forma, a presença do mapeador ou do usuário do mapa envolve sempre o risco e o potencial do território, portanto, as ações de mapeamento que são orientadas pelas demandas locais tornam possível que os habitantes e os mapeadores cooperem pela organização de um território, sendo este um exemplo de boas práticas envolvendo geotecnologias para a inovação social [4]. Mas com todo o avanço no sistema de posicionamento global e nas formas sociais de mapeamento ainda existem comunidades tradicionais que não aparecem nos mapeamentos de referência, no Brasil, por exemplo, e isso evoca questões para o avanço na relação entre a autoridade do governo e a autonomia da sociedade, o paradoxo dos usos, as regulações que nos levam a perceber que os mapas públicos podem nos dar uma perspectiva de que mapear a própria comunidade é um ato político [5], e comunidades quilombolas como a da Resina, na zona do Baixo-São Francisco, no município de Brejo Grande, no Estado do Sergipe. Onde o ato de mapear a comunidade com o OSM foi uma das soluções agregadas ao projeto de soberania pela comunicação por parte da Associação Quilombo Vivo, na busca de reconhecimento do território junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) [6]. E esta comunidade não aparece no Google Maps (Figura 1). Esse mapeamento no OSM auxiliou no processo que resultou no reconhecimento da comunidade como parte integrante do Território Quilombola Brejão dos Negros, pelo INCRA, por meio da portaria nº 234, de 14 de novembro de 2023 [7]. O caso da ausência cartográfica comprovado no mapa de Resina, demonstra o quanto povos remanescentes de aquilombados no Brasil, buscam em seus mapeamentos uma afirmação simbólica, que se diferencia da invisibilidade imposta a diversas comunidades pelo Google Maps e até mesmo pelas cartas oficiais. Portanto esse trabalho tem o intuito de investigar a visibilidade das comunidades quilombolas brasileiras no OSM, comparando ao mapeamento do Google Maps, por ser uma das bases cartográficas mais acessíveis globalmente, disponível gratuitamente para usuários, facilitando o acesso rápido a informações geográficas [8], e por a razão da base cartográfica oficial brasileira está, em sua maioria, em escala maior e mesmo as recentes cartas topográficas do Paraná, atualizadas em 2017, na escala de 1:25.000, essas comunidades não estarem demarcadas. Pois, de acordo com Censo atual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicado no ano de 2022, o Brasil possui 7.666 comunidades quilombolas declaradas, distribuídas em 8.441 localidades quilombolas em 25 unidades da federação [9]. Com uma população estimada em 1,33 milhão de pessoas [10]. Segundo este mesmo Censo, o estado do Paraná possui 68 localidades quilombolas, distribuídas em 22 municípios. Dessas localidades, 38 comunidades quilombolas têm certificação de autodefinição reconhecida pela Fundação Cultural Palmares. No entanto, apenas 10 dessas comunidades são oficialmente delimitadas por órgãos fundiários, como o INCRA [11]. E 39 comunidades quilombolas possuem procedimentos administrativos de regularização territorial em andamento. [12]. Mas quando verificamos na cartografia essa realidade não é tão visível, mesmo no OSM. No Brasil pode ser

verificado 252 comunidades quilombolas identificadas no OSM e apenas uma no Paraná (Figura 2). No Google Maps essa realidade não é muito diferente, é possível visualizar apenas 5 comunidades quilombolas no estado do Paraná, sendo essas representadas apenas por um marcador, não havendo os seus caminhos e edificações mapeadas (Figura 3). Diante desta análise é possível perceber a invisibilidade cartográfica das comunidades quilombolas no Brasil, a falta de representação adequada nos mapas, cadastros e banco de dados oficiais, ou quando representadas, a omissão de informações essenciais, como limites territoriais, toponímias tradicionais e o reconhecimento da ocupação ancestral. E essa ausência está relacionada a questões históricas, políticas e sociais tendo impacto direto na garantia de direitos territoriais e acesso a políticas públicas. E esse histórico apagamento colonial e racismo cultural, levaram as comunidades quilombolas a serem historicamente marginalizadas e os territórios ignorados nos processos de mapeamento oficiais [13], ligado a uma falta de regularização fundiária, o que torna moroso o processo de reconhecimento e titulação pelos órgãos competentes, e a desfasagem nos dados, pois o IBGE apenas passou a incluir perguntas sobre quilombolas nos censos de 2010. E a consequência de tudo isso é a negação de direitos territoriais, pois, sem o reconhecimento oficial há dificuldade na garantia de terras, assim como, a ausência de políticas públicas como saúde, educação, saneamento e infraestrutura, as quais não chegam adequadamente a esses territórios, e a vulnerabilidade ambiental e social, uma vez que, sem proteção legal, as áreas das comunidades ficam expostas a conflitos agrários, grilagem e projetos predatórios. Assim, um caminho de resistência é o mapa público, pois é possível e preciso construir uma nova cartografia, construir uma nova paisagem nessa corrida info-espacial utilizando plataformas como o OSM, que mesmo incompleta sobre a realidade do mundo, permite que esses territórios sejam demarcados com os seus limites, lugares, suas zonas e redes. No OSM é possível que os grupos territorializados localmente insurjam na Internet fazendo seus mapeamentos colaborativos com base em metodologias científicas, tecnologias sociais e conhecimentos locais, assim, qualquer comunidade pode reconhecer, produzir e circular a sua representação cartográfica da face da Terra.

Figura 1 – Mapas da comunidade da Resina em Sergipe, no OpenStreetMap (à esquerda) e o Google Maps (à direita).

Fonte: Laranjeira (2020).

Figura 2 – Mapas das comunidades quilombolas, no Brasil (à esquerda) e no Paraná (à direita).

Fonte: Os Autores (2025).

Figura 3 – Mapas das comunidades quilombolas do Paraná no Google Maps.

Fonte: Google Maps (2025)

Palavras-chaves: Comunidades Quilombolas; Invisibilidade Cartográfica; OpenStreetMap.

Referências

- [1] HAKLAY, Muki. **How good is volunteered geographical information?** A comparative study of OpenStreetMap and Ordnance Survey datasets. *Environment and Planning B: Planning and Design*, v. 37, n. 4, p. 682–703, 2010.
- [2] SUI, Daniel; ELWOOD, Sarah; GOODCHILD, Michael (orgs.). **Crowdsourcing geographic knowledge: volunteered geographic information (VGI) in theory and practice.** Dordrecht: Springer, 2013. 396 p.
- [3] BOURDIN, Jean-François. **A questão local.** São Paulo: Studio Nobel, 1999.
- [4] ZANELLA, M. A.; OLIVEIRA, M. A. de; MARQUES, R. F. C. Geotecnologias, cartografia social e inovação social: perspectivas de articulação para a produção de territórios sustentáveis. *Revista Brasileira de Cartografia*, v. 70, n. 2, p. 351–368, 2018.
- [5] HARLEY, J. B. Cartes, savoir et pouvoir. In: JACOB, Christian (org.). **Lieux de savoir: Espaces et communautés.** Paris: Albin Michel, 2007. p. 271–294.
- [6] LARANJEIRA, Antônio Heleno Caldas. **Por que devemos falar sobre mapas públicos.** Outras Palavras, 29 set. 2020. Disponível em: <https://outraspalavras.net/tecnologiaemdisputa/openstreetmap-por-que-devemos-falar-sobre-mapas-publicos/>. Acesso em: 13 maio 2025
- [7] NASCIMENTO, Eugênio. **Brejo Grande (SE) – Inca reconhece como propriedade de descendentes de quilombolas mais de 8 mil hectares de Brejão dos Negros.** Primeira Mão, 20 nov. 2023. Disponível em: <https://www.blogprimeiramao.com.br/brejo-grande-se-inca-reconhece-como-propriedade-de-descendentes-de-quilombolas-mais-de-8-mil-hectares-de-brejo-dos-negros/>. Acesso em: 13 maio 2025.
- [8] GOODCHILD, M. F. **Citizens as sensors: the world of volunteered geography.** *GeoJournal*, v. 69, n. 4, p. 211–221, 2007.
- [9] AGÊNCIA BRASIL. **Brasil tem 7,6 mil comunidades quilombolas, mostra Censo.** Agência Brasil, 9 jul. 2024. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2024-07/brasil-tem-76-mil-comunidades-quilombolas-mostra-censo>. Acesso em: 13 maio 2025.
- [10] AGÊNCIA GOV. **População quilombola é de 1,3 milhão, indica recorte inédito do censo.** Brasília: Governo do Brasil, 27 jul. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2023/07/populacao-quilombola-e-de-1-3-milhao-indica-recorte-inedito-do-censo>. Acesso em: 13 maio 2025.
- [11] AGÊNCIA ESTADUAL DE NOTÍCIAS. **7.113 quilombolas do Paraná vivem em 68 localidades de 22 municípios, aponta IBGE.** Curitiba: Governo do Estado do Paraná, 19 jul. 2024. Disponível em: <https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/7113-quilombolas-do-Parana-vivem-em-68-localidades-de-22-municipios-aponta-IBGE>. Acesso em: 13 maio 2025.
- [12] MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. **Segundos dados inéditos do IBGE, o Paraná possui 7.113 habitantes quilombolas.** Curitiba: MPPR, 27 jul. 2023. Disponível em: <https://site.mppr.mp.br/direito/Noticia/Segundos-dados-ineditos-do-IBGE-o-Parana-possui-7113-habitantes-quilombolas>. Acesso em: 13 maio 2025.
- [13] CARNEIRO, Aparecida Sueli. **A construção do outro como não-ser como fundamento do ser.** Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.